

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 01-mart 2022

Ma'qullandi: 10-mart 2022

Chop etildi: 14-mart 2022

KALIT SO'ZLAR

Endemik turlar, dorivor
o'simlik, achchiq
toron, anuzol shamchasi,
taraxacum officinale, saraton
kasalligi

Ozbekistoning osimlik olami 4500 tadan ortiq osimlik turlarini oz ichiga oladi. Osimliklar turlarining 20% qismi — endemik turlardir (boshqa hech qayerda uchramaydi); ularning kopchilik qismi toglarda osadi. Shulardan 1500 ga yaqin o'simliklar dorivor o'simliklar sirasiga kiritiladi. Ammo ko'pchilik dorivor o'simliklar begona o'simliklar va o'tlar orasida o'sadi. Bu hol hozirgi paytda ko'pchilik dorivor o'simliklar uchun tabiiy ekologik sharoit bo'lishi bilan birgalikda himoya vazifasini bajaryapti. Hozirgi vaqtda dorivor o'simliklar yo'qolib ketish xavfi ostida ekanligi sir emas. Inson omili yoki antropogen omil bunga asosiy sababchi. Har bahorda chorva mollari to'qay, adir, tog'larga haydaladi. Bunday vaqtda esa turlari ko'p bo'lgan begona o'tlar bilan birga ular orasida qimmatli moddalarga ega bo'lgan achchiq toron (suv qalampiri), dorivor qoqio't,

SURXONDARYO HUDUDIDA, BEGONA O'TLARI ORASIDA UCHRAYDIGAN DORIVOR O'SIMLIKLAR: ACHCHIQ TORON (SUV QALAMPIRI), DORIVOR QOQIO'TNING AHAMYATI VA EKOBIOLOGIYASI

Ummatova Og'iloy Shog'darovna¹, Choriyev Jahongir
Olimjon Og'li²

¹Denov tadbirkorlik va pedagogika insitituti magistranti

²Denov tadbirkorlik va pedagogika insitituti biologiya (turlari bo'yicha) yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6369674>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Surxondaryo hududida, begona o'tlari orasida uchraydigan dorivor o'simliklarning dorivorlik xususiyati, o'simliklarning organizmdagi ahamyati va ularning o'sish sharoiti (ekobiologiyasi) haqida malumot beriladi.

zubturm, bangidevona, bo'znoch, bo'yimadaron va shunga o'xshash ko'pchilik dorivor o'simlik turkum turlari ham yo'qolib ketadi. Dorivor o'simliklar uchun alohida e'tibor mavjud emas. Lekin ulardan foydalanish kundan-kun jadal suratlarda o'sayapti. O'zbekiston iqlimi jihatidan O'rta Osiyo bo'yicha eng yaxshi sharoitlarga ega bo'lgan mamlakat. Shuning uchun ham bizning yurtimizda xalqaro farmasevtika sohasida qo'llaniladigan dorivor o'simliklardan aksaryat turlari uchraydi. Ozbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 26-noyabrdagi PQ-4901-son qarori "Dorivor osimliklarni yetishtirish va qayta ishlash, ularning urugchilligini yo'lga qo'yishni rivojlantirish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar ko'lamini kengaytirishga oid chora tadbirlar togrisida qabul qilindi. Bu qaror bo'yicha hukumatimiz tomonidan ko'pchilik dorivor o'simliklar borasida muhofaza choralari

ko'rildi. Hozirgi ma'lumotlarga ko'ra o'simliklarning 750 turi dorivor hisoblanib, ulardan 112 turi ilmiy tibbiyotda foydalanish uchun ro'yxatga olingan, shundan 70 turi farmatsevtika sanoatida faol qo'llanib kelinmoqda. Achchiq toron (suvqalampir, suvzamchi). *Gorets perechniy (Vodyanoy perets) (Polygonum hydropip.L.)* Achchiq toron ariq, hovuz, kolmak suvlar boyida va boshqa nam yerlarda o'sadi. Bu o'simlik tuzilishi poyalari qizil, qizg'ish tusda bo'lib, barg tomirlari ham shunday rangda. Achchiq toronning yer ustki qismidan xalq amaliy tabobatida va tibbiyotda foydalaniladi. Tarkibida flavonoidlar, glikozidlar, organik kislotalar, K, S, E vitaminlari va boshqa moddalar bor. Xalq tabobatida achchiq toronning yer ustki qismidan tayyorlangan damlama bezgak, ich ketish, bavoil va boshqa kasalliklarda qon ketishini (bachadondan, yo'g'on ichakdan) to'xtatuvchi va og'riq qoldiruvchi dori sifatida hamda turli yaralarni (chipqon, qorason) davolashda qo'llaniladi. Tibbiyotda achchiq toron yer ustki qismidan tayyorlangan dori preparatlar: damlama, suyuq ekstrakt hayz buzilganda qon ketishini to'xtatuvchi dori sifatida shu bilan bir qatorda bavoil kasalligini davolash uchun ham ishlatiladi. O'simlikning suyuq ekstrakti bavoil kasalligida qo'llaniladigan "Anuzol" shamchasi tarkibida bor. O'simlikning yer ustki qismi qon to'xtatuvchi choy - yig'malar tarkibiga kiradi. Uning turlari barcha joylarda keng tarqalgan. Asosan issiq iqlim mintaqalarida uchraydi. Uning o'sish sharoiti uchun optimal haroratni 25 C (gradus deb olish) mumkin. Lekin o'simlik

uchun namgarchilik alohida ahamiyatli. Issiq va quruq iqlim sharoitida uning vegetativ organlari yaxshi o'smasdan, vegetatsiya davri qisqaradi. Poyasi ham asosan sershox bolib, ildiz tizimi ham yaxshi rivojlangan. Moslanish belgilari sifatida boshqa begona o'tlar orasida o'sishi, poya va barglarida pigmentlarning boshqa xillarini uchrashi (qizil, qizg'ish), gidromorf tuproqlarda o'sishi, barglarining shakli, barg og'izchalarining hamisha ochiq bo'lishi (transpiratsiya jarayoning jadal borishi) va boshqa belgillari.

Dorivor qoqio't yoki momoqaymoq (*taraxacum officinale*) turidan tibbiyotda, farmasevtika, xalq tabobatida dorivor o'simlik sifatida foydalaniladi. O'simlik barglari pasida yotib o'sadigan ko'p yillik o'simlik. To'pguli savatcha, sariq rangli, diametri 3-4 sm, gulbandi uzun. Dorivor qoqio't tarkibida flavonoidlar, terpenoidlar, efir moylari, sut moddalar, zardobalar va boshqa biologik faol moddalarini o'z ichiga oladi. Barglari asosan erta bahorda sabzavot sifatida foydalaniladi. Tarkibida karotin, C, B2, PP, E, K vitaminlari, xolin, nikotin kislotalari, qatron, saponinlar, kimyoviy elementlardan kaliy, kalsiy, marganes, temir, fosfor mavjud. Ildizi onkologik kasalliklar uchun shifobaxsh vosita. Saratonni davolashda eng samarali usul hisoblanib, uning ildiz qismidagi moddalar saraton hujayralarini ko'paytirish bazi hollarda nobud qilishi mumkin. Onkologiya sohasida qoqio'tning ildizini samarasini bir qancha tajribalarda isbotlangan.

T/r	Tajriba amalyoti	Saraton hujayralari kamayish foizi (%)
-----	------------------	--

1	2012 yil AQSH	Leykemiya kasalligini trepevtik terapiya bilan davolanganda 80 % yo'q bo'lgan
2	2008 yil	Ko'krak bezi saratonida 20 % kamaygan

1-jadval. Onkologiya sohasida qoqio't ildizi yordamida qilingan amayotlar

Qoqio't ildizi tarkibidagi polimerlar qoziqorinlar tarkibidagilar bilan bir xildir. U immunitetni tiklovchi yaxshi vosita. Uni asosan avgust sentabr oylarida ildizlarini yig'ib olish kerak. Undan turli damlamalar qilib foydalaniladi. Ovqat hazm qilish sistemasi, nerv sistemasiga tinchlantiruvchi ta'siri ham mavjud. Shuningdek undan to'g'ri foydalanish orqali organizmdagi glyukoza va ortiqcha xolisterin moddalaridan tozalash mumkin. Bu o'simlik ildizi orqali onkologik kasalliklarini uzoq vaqtda samarali davolash mumkin. Asta - sekinlik bilan saratonning belgilarini kamayganini kuzatish mumkin. Jigar hujayralarini qayta tiklash xossasiga ega

ishlatish mumkin. Quritilgan kukun holida ishlatish tavsiya etiladi. Deyarli barcha joylarda unumdor tuproqlarda o'sishga moslashgan. Bu ikki o'simlik o'sish sharoiti bir -biriga o'xshash, lekin ularning unib chiqish davrlarida farqli xususiyatlarga ega.

1-rasm. Bu diagrammada achchiq toron(ko'k rangda) va dorivor qoqio't(qizil rangda) o'simliklarning yil fasllariga(boshlarida) va haroratlariga qarab o'sib chiqqan tuplarning taxminiy ifodalanishi.

Xulosa qilib aytganda bu ikki dorivor osimliklar begona ot sifatida keng tarqalgan dorivor osimliklardir. Ularning tarkibidagi uchraydigan moddalar organizmning fizologiyasiga kam ta'sir qiladigan, lekin

bo'lib, alkogol ichimliklarga chiday olmaydigan insonlarga tavsiya etilmaydi. Uning ildizi yig'ib olingach bir yil davomida

samarali vositalardir. Ayniqsa dorivor qoqio't saraton hujayralariga bo'lgan ta'siri hozirgi davrdagi xavfli kasalliklarning tabiiy

usulda davolashda keng foydalanish mumkin. Dorivor o'simliklar orasida bu kabi noyob tarkibli o'simliklar juda ko'p. Muhofaza chorasi sifatida ular tarqalgan hududlarni nazoratga olish kerak. Shunday qilinganda kelajakda ularning

plantatsiyalarini yaratishga ehtiyoj sezilmaydi. Bu o'simliklar xossalari to'liq o'rganish orqali farmasevtika sanoatiga tabiiy manbali moddalarni kiritish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 26-noyabrda PQ-4901-son qarori
2. O'.Pratov, I. Shamsuvaliyev, F. Sulaymonov, X. Axunov, K. Ibodov, V. Mahmudov "Botanika (Morfologiya, Anatomiya, Sistematika, Geobotanika)" "Ta'lim Nashriyoti" Toshkent-2010
3. M.A. Jo'rayeva Dorivor o'simliklar atlasini Toshkent Noshir-2019
4. Nurmatov N.J , Roziyev O.A , Gulmatov J.Q. Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti."TAFAKKUR" nashriyoti . Toshkent- 2011
5. <https://hozir.org/>